

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: *Hatem Fahd Hno, Sami Baskın*

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttab - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbülend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Ali Hamza Abbas - University of Mosul - Iraq
- Dr. Ali Najm Abdullah Al Fayadh - University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hana Salem Zayaa - University of Mosul - Iraq
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. Hawazin Tariq Yousef - University of Mosul - Iraq
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Khanzad Sabah Mohiuddin - University of Salahaddin - Iraq
- Dr. Leqaa Khalil Ismail - Nineveh Education Directorate Al Marifa Girls School - Iraq
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria

Dr. Mubarak Saad Al-Ghariyani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
Dr. Mustafa Hashem Abdel Aziz - University of Mosul - Iraq
Dr. Najla Sweid Ibrahim Saleh - Open College of Education Al Karkh Study Center - Iraq
Dr. Noha Ahmed Mohammed - University of Mosul - Iraq
Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano - Nigeria
Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University - Palestine
Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba - Algeria
Dr. Salem bin Ahmed bin Rashid - Al Musalhi University of the East Sultanate of Oman - Oman
Dr. Sarhank Salahuddin Saleh - Diwan of the Ministry of Endowments and Religious Affairs Kurdistan Region of Iraq - Iraq
Dr. Sherin Samir - October 6 University - Egypt
Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano - Nigeria
Dr. Venus Mitham Ali - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Hazem Jassim Dr. Wathiqa - Baghdad Education Directorate First Karkh Education - Iraq
Teacher Hiba Abdelillah Younis Khalil - University of Mosul - Iraq
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryä - Secretariat - سكرتريا

Dinçer Bektaş

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي
ت 543هـ.....1
- د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- كتاب تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية15
- أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السبعوي
- مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية34
- أ. م. د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية52
- أ. م. د. واثقه حازم جاسم محمد
- واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر.....73
- د. مختار بوفرة
د. يوسف لعجيلات
د. عبد الوهاب بن موسى

84.....علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي (ت...259هـ/...873م) أمودحاً.....
أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

103.....فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي

112.....تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشاوة معروف سيده
د. مريم محمد أحمد

123.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufuran) 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161.....موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003).....
م.د. احمد سلطان عطية الحفاجي

- الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة
الحرّة الفضائية) إنموذجاً.....174.....
م. د. أحمد شكير محل جاسم الخفاجي
- المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944.....192.....
م. د. أكرم جمعة صالح حسين
- الإدارة المغولية (1) الأيلخانية في إقليم آذربيجان (2) 617- 736 هـ/ 1219-1335م.....206.....
أ.م. د. سلمان محمد خضر
- الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....231.....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- الحجابه في الهند خلال عصري الممالك والخليجين (602-720هـ/1206-1321م).....243.....
أ. م. د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي
- السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 - 2020.....265.....
أ. م. د. فارس تركي محمود

الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي283

م. د. نهى احمد محمد

الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية302

أ. م. د. عروبة جميل محمود

العارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....314

أ.د. حاتم فهد هنو

العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....336

م. د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي

التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....351

أ.د. رغد عبد الكريم النجار

الصراع البحري العثماني بين 1570-1573م.....367

م. د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي

رواد علم المسكوكات في العراق381

م. م. عبير احمد جاسم

394.....الموقف الامريكى من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....

م.م. سندس ايوب طه

412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....

م. شياء جمال محمد

437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي.....

د. ثابت بن سعيد الحميدي

447.....السياسة البريطانية آتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....

المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463.....التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة".....

د. سالم بن أحمد بن راشد المصلحي

أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في

474.....جامعة الموصل.....

نورا عزيز فتاح

- 489.....الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500.....المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ. م. د. ياسر جابر خليل
- 508.....الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526.....دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543.....التحكيم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ. م. د. بسمان نواف فتحي الراشدي
- 564.....موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م. م. سارة كمال جسام
م. م. مروة ابراهيم مصطفى
- 579.....تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ. م. د. احمد ميسر فاضل العنزي

- 596.....دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم
م. د. جنان قاسم محمد
- 608.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 620.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 632.....الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643.....المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقير
- 665.....الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689.....جهود الإمام المقري (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702

Doç. Dr. Ali Yıldırım

Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi713

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Carry Trade Türkiye için Tehdit mi Fırsat mı? Teorik ve Ampirik Analiz724

Prof. Dr. Utku Altunöz

Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736

Psikolog Dicle Adıgüzel

Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün

Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi747

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine
Bir Araştırma756

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Uzman Eymen Hıdır

Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?.....769

Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru

Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn780

Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis İstılahlarına Dair
Değerlendirmelerine Bir Bakış.....795

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's
Economic, Social, and Political Dimensions808

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China819

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın831

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İrânlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri*847

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları.....893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi.....901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia
.....921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu.....934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler
(Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında).....950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

İslam Hukukunda Hak ve İnhiraf Bağlamında Cinsiyet Kimliği Söylemi966

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Şahin

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi.....980

Uzman Handan Yılmaz

Varoluşsal Olarak Ölüme Yaklaşım ve Mutluluk İlişkisi988

Doktora Öğrencisi Nazire Çakıröz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
- Uluslararası Sistemde Devletin Dönüşümü: Siyasi Tarihçilikten Tarihsel Sosyolojiye 1027**
Beyza Yılmaz Sönmez
- Câhiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1035**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1045**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1054**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1070**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1079**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1097**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1103
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1113
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1128
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1136
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1154
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1165
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1173
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1200
Doç. Dr. Yonca Altındal

Çağdaş Dönemde Kur'ân-ı Kerim'i Anlama Çabaları..... 1236

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Öztürk

İklim Değişikliği Temelli Fiyat Baskısı: "İklimflasyon" Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme 1247

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Türkiye'de Para Politikaları Ve Enflasyon Gelişmeleri: 2020-2024 Dönemi Üzerine Bir İnceleme 1256

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Üniversite Öğrencileri Hangi Uluslararası Konuları Neden Takip Ediyorlar? 1266

Doç. Dr. Sami Baskın

Spor Yapan Ve Yapmayan Bireylerde Depresyon Ve Duygusal Zekâ..... 1276

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Farklı Duygusal Zekâ Düzeylerine Sahip Bireylerin Yerel Yönetimlerin Spor Hizmetlerine Yönelik Algıları 1284

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Kbrn Felaketlerinin Psikolojik Etkileri Ve Koruyucu-Önleyici Müdahaleler 1295

Araş. Gör. Büşra Tuna

Prof. Dr. Hatice Demirbaş

Vahiy Kültürü Işığında Toplumsal Birlik/Vahdet Anlayışı..... 1304

Doç. Dr. Mustafa Cora

TFF 1. Liginde Yer Alan Bir Futbol Takımının Maç Performansının GPS ile İncelenmesi
..... 1322

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Profesyonel Bir Futbol Takımının Alt Ekstremitte Kuvvet Özellikleri ile Yo-Yo IRT I Test Sonuçları Arasındaki İlişki 1329

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Ragbi Oyuncularının Dinlenik ve Performans Sonrası Statik ve Dinamik Dengelerinin Karşılaştırılması..... 1335

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

Sedanter ya da Aktif Yaşam Tarzı ile Baş Önde Postür İlişkisi 1341

İşıl Çelik

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

KBRN Felaketlerinin Psikolojik Etkileri ve Koruyucu-Önleyici Müdahaleler

Arş. Gör. Büşra Tuna

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice Demirbaş

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

ÖZET

Felaketler, toplumun işleyişinde ciddi kesintilere ve bozulmalara yol açan olaylardır. Bu olaylar; insan, maddi, ekonomik ve çevresel kayıplara sebep olabilmektedir. Felaketler; doğal, insan kaynaklı ve teknolojik tehlikelerden kaynaklanabileceği gibi toplumu etkileyen çeşitli etmenlerin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilmektedir. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin neden olduğu KBRN türü felaketlere sebep olan materyallerin verdiği zararın şekli ve şiddeti değişkenlik göstermektedir. KBRN felaketlerinin bireyler ve toplumlar üzerindeki psikolojik etkileri ise çok boyutlu ve karmaşıktır. KBRN felaketlerinin yarattığı psikolojik etkiler, birey ve toplum açısından olayın hemen ardından başlayabileceği gibi yaşam boyu sürebilmektedir ve bir toplumun ya da topluluğun ciddi düzeyde baş etme becerilerini aşabilmektedir. Toplumsal ve bireysel işlevselliğin bozulmasına yol açabilen bu etkiler; anksiyete, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi çeşitli psikolojik bozukluklar olarak kendini göstermektedir. KBRN felaketlerinin bireyler ve toplumlar üzerindeki potansiyel psikolojik etkilerine karşı koruyucu olan psikososyal faktörler oldukça önemlidir. Sosyal destek, toplumsal ve bireysel açıdan psikolojik sağlamlık, doğru iletişim ve bilgi aktarımı, bilgilendirme çalışmaları, müdahale ekiplerine yönelik psikososyal eğitim, psikososyal destek çalışmaları, kırılgan gruplara yönelik stratejilerin geliştirilmesi KBRN felaketlerinin etkilerini kontrol edebilmek için önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Felaket, KBRN felaketlerinin etkileri, Koruyucu-Önleyici Müdahaleler

Giriş

Felaket Nedir?

Felaketler, toplumun işleyişinde ciddi kesintilere ve bozulmalara yol açan olaylardır. Bu olaylar; insan, maddi, ekonomik ve çevresel kayıplara sebep olabilmektedir (Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi [UNDRR], 2016). Felaketler; doğal, insan kaynaklı ve teknolojik tehlikelerden kaynaklanabileceği gibi toplumu etkileyen çeşitli etmenlerin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilmektedir (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, [IFRC], 2021).

KBRN Felaketleri

KBRN; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditleri ifade eden bir terimdir (Ulusal Koruyucu Güvenlik Otoritesi [NPSA], 2024). KBRN afetleri, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehlikeleri kapsayan, teknolojik veya endüstriyel koşullar, tehlikeli işlemler, altyapı arızaları veya belirli insan faaliyetleri nedeniyle meydana gelen durumlar olarak tanımlanmaktadır (IFRC, 2021). KBRN türü afetler, sıklıkla insan kaynaklı olarak ortaya çıkan afetlerdir. Afete

sebepl olan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer materyallerin verdiği zararın şekli ve şiddeti değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle materyaller arasında ayırım yapmak önem arz etmektedir (NPSA, 2024). KBRN türü tehditler şu şekilde ayrıştırılabilir:

1. Kimyasal Tehditler

Kimyasal tehditler sonucu ortaya çıkan acil durumlar, tehlikeli veya zehirli bir kimyasalın çevreye yayılması ve insanların sağlığını tehdit etme riski taşınması durumunda ortaya çıkmaktadır. Kimyasal tehditler, volkanik patlamalar veya endüstriyel kazalar gibi beklenmedik olaylardan veya kasıtlı olarak gerçekleştirilen saldırılardan kaynaklanabilmektedir (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri [CDC], 2023).

2. Biyolojik Tehditler

Biyolojik tehditler, genellikle patojenlerin, toksinlerin veya diğer biyolojik ajanların kullanımıyla ilişkili yayılım gösteren ve salgına yol açabilen bulaşıcı hastalıklardır (CDC, 2022). Biyolojik tehditler kasıtlı olarak saldırı için kullanılabilir (Knobler ve ark., 2002).

3. Radyolojik ve Nükleer Tehditler

Radyolojik ve Nükleer tehditler, radyolojik ve nükleer materyallere maruziyeti nedeniyle ortaya çıkabilen insanlar ve çevreye önemli etkileri olan potansiyel olaylardır. Radyoaktif materyaller günlük hayatta laboratuvarlarda, medikal merkezlerde ve endüstride sıklıkla kullanılmaktadır. Diğer taraftan radyolojik ve nükleer materyallerin kasıtlı olarak saldırı amacıyla kullanıldığı durumlar da söz konusu olabilmektedir. Bu materyallerin çevreye yayılmasının, insanlar için ölümcül etkileri olmaktadır.

KBRN Felaketlerinin Psikolojik Etkileri

Bir felaket, yaralanmalara ve can kayıplarına, yaşam alanlarının zarar görmesine veya yok olmasına, ekonomik ve maddi kaynakların azalmasına neden olabilmektedir (Botzen ve ark., 2019). Tüm bu kayıplar, birey ve toplum sağlığı açısından çeşitli yönlerden bozucu etkilere sahiptir. KBRN felaketlerinin bireyler ve toplumlar üzerindeki psikolojik etkileri ise çok boyutlu ve karmaşıktır. Bu tür felaketlerin, birey ve toplum üzerindeki psikolojik etkilerinin doğal yollarla ortaya çıkan felaket türlerine göre daha şiddetli olduğu görülmektedir (Shinfuku, 2009). KBRN felaketlerinin yarattığı psikolojik etkiler, birey ve toplum açısından olayın hemen ardından başlayabileceği gibi yaşam boyu sürebilmektedir. KBRN felaketleri, bir toplumun ya da topluluğun ciddi düzeyde baş etme becerilerini aşabilmektedir (UNDRR; 2016). Toplumsal ve bireysel işlevselliğin bozulmasına yol açabilen bu etkiler; kaygı bozukluğu, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi çeşitli psikolojik bozukluklar olarak kendini göstermektedir. Örneğin 2011 yılında gerçekleşen Fukushima I Nükleer Santrali kazaları sonrasında Yabe ve ark. (2014) afetzedelerin psikolojik sağlıklarını değerlendirmiştir. Çalışmaya katılan afetzedelerin felaketin gerçekleştiği yılda %21.6'sı, bir sonraki yılda %18.3'ünün TSSB belirtileri gösterdiğini bulgulanmıştır.) ise Yapılan çalışmalarda felaketi takip eden yılda katılımcıların %59.4'ünün TSSB belirtileri gösterdiği (Tsujiuchi ve ark., 2016) bulgulanırken bu oranın %62.6'ya kadar çıktığını ifade eden çalışmada bulunmaktadır. (Shigemura ve ark. 2020). Benzer şekilde Çernobil (Bromet ve ark., 2011) ve

Three Mile Island (Bromet ve ark., 2016) kazalarına maruz kalan bireyler de şiddetli TSSB belirtileri saptanmıştır.

Nükleer ve radyolojik felaketler sonucunda afetzedeler depresyon, anksiyete, alkol kullanım bozukluğu ve psikosomatik belirtiler gösterebilmektedir (Bromet, 2014; Lagergren Lindberg ve ark., 2022; Murray, 2018). Maruz kalınan radyasyon düzeyi (Orui ve ark., 2021), radyasyona maruz kalma korkusu ve kanser riski (Lindberg ve ark., 2022; Bromet, 2014), kronik fiziksel hastalıklar, ekonomik duruma yönelik kaygılar ve kaybedilen sosyal bağlar da psikolojik belirtiler açısından risk faktörüdür.

Bir biyolojik felaket olan COVID-19, dünya genelinde yaygın psikolojik etkilere neden olmuştur. COVID-19 salgını nedeniyle anksiyete, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), TSSB, stres, uyku problemleri, yalnızlık ve tükenmişlik gibi psikolojik sorunların oranlarında artış görülmüştür (Adorjan ve Stubbe, 2023; Grover ve ark., 2020; King ve ark., 2022; Lee, 2003; Pedrosa ve ark., 2020). SARS salgınında da benzer psikolojik etkiler ortaya çıkmıştır (Hsieh ve ark., 2021). Biyoterörizm faaliyetleri de yaygın bir psikolojik stres kaynağıdır. ABD’de gerçekleştirilen Şarbon Saldırıları, toplumsal travma yaratmıştır. Bireylerde anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu ve diğer psikolojik bozukluk belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Ackerman, 2011; Blanchard ve ark., 2005; North ve ark., 2009; Stein ve ark., 2004).

Kimyasal felaketlerde de benzer bir durum söz konusudur. Felaketin başlangıcından itibaren felaketten etkilenen kişilerde stres tepkileri ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda müdahalede bulunan sağlık ekipleri için de travmatik bir yaşantı olma potansiyeli yüksek olan felaketlerdir (McCormick ve ark., 2015; Benedek ve ark., 2007). Bu sağlık ekiplerinde ikincil travmatizasyon görülmektedir. I. Dünya Savaşı’nda kimyasal saldırılara maruz kalan kişilerin kayıtları incelendiğinde 103 kişiden 56’sında somatik belirtiler gösterdiği görülmüştür. Ayrıca kayıtlara göre kimyasal saldırıya maruz kalan kişilerde depresyon, anksiyete ve uyku problemleri de ortaya çıkmıştır (Jones ve ark., 2008). Tokyo Metrosu Sarin Saldırısı’na maruz kalan kişilerle yürütülen çalışmalarda saldırıya maruz kalan kişilerde büyük oranda TSSB geliştiği bulgulanmıştır (Iwanami ve ark., 2002; Nakamine ve ark., 2018; Sugiyama ve ark., 2020). Ayrıca uzun dönem boyunca devam eden TSSB belirtilerinin yanında (Sugiyama ve ark., 2020); somatik belirtiler ve huzursuzluk, sinirlilik, konsantrasyon eksikliği, ilgi azalması, ilgisizlik, unutkanlık, uyuşukluk gibi depresyon belirtileri gözlenmiştir (Iwanami ve ark., 2002; Sugiyama ve ark., 2020). Bu belirtiler yalnızca kasıtlı olarak düzenlenen kimyasal saldırılara özgü değildir. Bir çalışmada demiryolunda ortaya çıkan kimyasal sızıntıya maruz kalan kişilerin kontrol grubuna göre daha yüksek düzeyde depresyon, somatizasyon ve anksiyete belirtileri gösterdiği bulgulanmıştır (Bowler ve ark., 1994).

Yukarıda açıklanan psikolojik bozukluklar bireylerin işlevlerinde olumsuzluklara yol açmaktadır. İşe gidememe, işten sıklıkla izin alma, rapor alma gibi iş kayıplarına yol açarken bireylerin kendileri olan ilişkiler yanı sıra sosyal ilişkilerinde sorun yaratmaktadır. Bireyler yaşadıkları korku ve kaygılar sonucu aile ve sosyal ilişkileri olumsuz etkilenmektedir.

KBRN Felaketlerine Karşı Koruyucu Psikososyal Faktörler ve Önleyici Müdahaleler

KBRN felaketlerin bireyler ve toplumlar üzerindeki potansiyel psikolojik etkilerine karşı koruyucu olan psikososyal faktörler oldukça önemlidir. Bu faktörlerin anlaşılması felaket öncesi ve sonrası etkili müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi için zorunludur.

1. Sosyal Destek

Sosyal destek, bireylerin stres yaratan durumla baş edebilmesine yardımcı olan önemli bir faktördür. Çevreden alınan sosyal destek kişinin yaşadığı felaket karşısında koruyucu olmaktadır (Park ve ark., 2021; Mao ve Agyapong, 2021). Sosyal destek eksikliği, KBRN felaketlerinde psikolojik stresin artmasına sebep olabilmektedir (McCormick ve ark., 2015). Felakete karşı sosyal bağların korunması önemlidir. Bu nedenle bireylerin aile ve diğer sosyal ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi psikolojik açıdan koruma ve iyileşmeye destek olacaktır (Pfefferbaum ve North, 2010). Ayrıca felakete maruz kalan çocukların okul hayatının devam ettirilmesi, felaketten psikolojik olarak etkilenme düzeylerini azaltabilir (Mutch, 2014).

2. Bireysel ve Toplumsal Açıdan Psikolojik Dayanıklılık

Felaketlerin sebep olduğu psikolojik etkilere karşı psikolojik dayanıklılık koruyucu bir faktördür. Hayatın kaçınılmaz bir parçası olan değişim ve beklenmedik kontrol dışı krizler, travmatik olaylarla her an karşılaşma ihtimaliyle yoluna devam eden insanın; bu yaşam olaylarını nasıl yönettiği, kontrol edilemez, öngörülemez belirsizliklerin içinde yoluna devam etmeyi ne denli başarabildiği onun psikolojik dayanıklılığı ile doğrudan ilgilidir. Psikolojik dayanıklılık, oldukça zor koşullara rağmen, kişinin olumsuz koşulların üstesinden başarıyla gelebilme ve uyum sağlayabilme yeteneğidir. Kendini toparlayabilme; incindikten, gerildikten sonra eski haline kolayca dönebilmedir. Psikolojik dayanıklılık, bireye özgü tek bir özellikten ziyade kişinin sahip olduğu kaynakları yönetebilme ve psikolojik iyi oluş için kapasitelerinin tamamını pozitif yönde kullanabilmektir (Öz ve Yılmaz, 2009).

Psikolojik dayanıklılığı yüksek olan bireyler, felaketlerden psikolojik olarak daha az düzeyde etkilenir. Bu nedenle felaketlere karşı toplumun psikolojik dayanıklılığını artırmak için psikolojik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Aynı zamanda psikolojik dayanıklılık eğitim ve öz yeterlikle de ilişkilidir. KBRN felaketlerine yönelik psikoeğitimler düzenlenmesi bireylerin bu felaketler karşısında baş etme becerileri geliştirmelerinde ve felaketlerle baş edebilmeye yönelik öz yeterliklerinin güçlendirilmesine yardımcı olacaktır (Brooks ve ark., 2021).

3. Doğru İletişim ve Bilgi Aktarımı

Felaketin esnasında ve felaket sonrası iletişim ile bilgi aktarımının doğru şekilde devam ettirilmesi gerekmektedir. Toplum içindeki paniği azaltacak şekilde bilgi verilmeli ve yanlış bilgilerin yayılması engellenmelidir. Böylece bireylerin belirsizlik nedeniyle yaşadıkları kaygı ve korku duyguları azalacak ve güvenlik hissi artacaktır. Aynı zamanda toplu olarak hareket etmeyi sağlayarak toplumsal dayanışmaya katkı sağlayacaktır (Carter, 2014; Gouweloos ve ark., 2014).

4. KBRN Felaketlerine Yönelik Bilgilendirme Çalışmaları

KBRN felaketlerinin öncesinde topluma bu tür felaketlerle ilişkili olarak bilgilendirme yapılması, toplumun ve bireylerin olası bir KBRN felaketi karşısında daha hazırlıklı olmasını

sağlayacaktır. Bu sayede bireylerin bu tür felaketlerle baş edebilme becerileri daha fazla gelişecektir (Gouweloos ve ark., 2014).

5. KBRN Felaketlerine Karşı Müdahale Ekiplerine Yönelik Psikoeğitim

KBRN felaketlerine karşı müdahale ekiplerine yönelik verilen psikoeğitimler, olası bir felaket karşısında ekiplerin psikolojik dayanıklılığını artırmak için yararlı olacaktır ve bu kişileri ikincil travmadan koruyacaktır (Kovacs ve ark., 2019). Bu psikoeğitimler, müdahale ekiplerinin stres yönetimi ve felaketten etkilenen bireylere psikososyal destek sağlama becerilerini geliştirmeleri konusunda destekleyicidir (Gouweloos ve diğerleri, 2014).

6. KBRN Felaketlerinin Ardından Psikososyal Destek Çalışmaları

KBRN felaketlerinden etkilenen bireylere psikososyal destek sunulması en önemli müdahale çalışmalarından birisidir. Bilişsel yeniden yapılandırma, travma odaklı psikoterapi çalışmaları ve müdahaleler yapılabilir (Pfefferbaum ve ark., 2014; Semerci ve Uzun, 2023).

7. Kırılgan Gruplara Yönelik Stratejiler Oluşturulması

Çocuklar, yaşlılar, ciddi kronik rahatsızlığı bulunan bireyler gibi kırılgan gruplara yönelik travma odaklı özel müdahalelerin planlanması ve gerçekleştirilmesi felaketler karşısında olumsuz sonuçların azaltılması için gereklilik arz etmektedir (Burkhart ve ark., 2023; Lemyre ve ark., 2005).

SONUÇ

Günümüz dünyasında teknolojiye ilerlemelerle KBRN felaketlerine hemen hemen tüm ülkelerde yaşayan insanlar için ciddi risk oluşturmaktadır. Bu açıdan daha önce olan KBRN felaketleri ileride de bunların olacağına göstergesidir. Bu nedenle toplumu ve bireyleri şimdiden hazırlamak kuyucu bir önlem olacaktır. Bilgilendirme eğitimleri ki bunlar bilgi, tutum ve davranışlar hakkında olmalıdır. Yanı sıra bireyleri daha çocukluktan itibaren psikolojik dayanıklılıklarını artıracak eylemlerde bulunulmalıdır. Böyle olduğunda bireylerin ve toplumun ruh sağlığı felaketler karşısında olabildiğince az etkilenecektir. Ayrıca psikolojik dayanıklılığı yüksek olan insanlar gerçeği olduğu gibi kabul etmekte- ortada yaşamsal bir tehdit olduğunda gerçeği kabul etmekte ve tedbir almaktadır. İşlerin yolunda gitmemesini kaçınılacak, korkulacak bir problem olarak görmezler, ona gelişmelerini sağlayacak bir meydan okuma olarak yaklaşırlar ve karşılık verirler. Bunun yanı sıra psikolojik sağlamlığı yüksek kişilerin zor zamanlarda bir refleks gibi çözüm üretebildiği gözlenmiştir. Bu kişiler "Yapmak zorundaydım. Başka seçeneğim yoktu." ifadelerini söyleyerek gösterdikleri dayanıklılığa kendileri de şaşırdıklarını belirtmişlerdir.

Sonuç olarak; sosyal destek, toplumsal ve bireysel açıdan psikolojik sağlamlık, doğru iletişim ve bilgi aktarımı, bilgilendirme çalışmaları, müdahale ekiplerine yönelik psikososyal eğitim, psikososyal destek çalışmaları, kırılgan gruplara yönelik stratejilerin geliştirilmesi KBRN felaketlerinin etkilerini kontrol edebilmek için önem arz etmektedir.

KAYNAKÇA

Ackerman, G. (2011). Psychological and social sequelae of bioterrorism. İçinde R. F. Pilch ve R. A. Zilinkas (Eds.), *Encyclopedia of Bioterrorism Defense*, (ss. 1-7). <https://doi.org/10.1002/0471686786.ebd0101.pub2>

Adorjan, K. ve Stubbe, H. C. (2023). Insight into the long-term psychological impacts of the COVID-19 pandemic. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 273(2), 287-288. <https://doi.org/10.1007/s00406-023-01599-6>

Benedek, D. M., Fullerton, C. ve Ursano, R. J. (2007). First responders: Mental health consequences of natural and human-made disasters for public health and public safety workers. *Annual Review of Public Health*, 28, 55-68. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.28.021406.144037>

Blanchard, J. C., Haywood, Y., Stein, B. D., Tanielian, T. L., Stoto, M. ve Lurie, N. (2005). In their own words: Lessons learned from those exposed to anthrax. *American Journal of Public Health*, 95(3), 489-495. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2004.038349>

Botzen, W. W., Deschenes, O. ve Sanders, M. (2019). The economic impacts of natural disasters: A review of models and empirical studies. *Review of Environmental Economics and Policy*. 13(2), 167-188. doi: 10.1093/reep/rez004

Bowler, R. M., Mergler, D., Huel, G. ve Cone, J. E. (1994). Psychological, psychosocial, and psychophysiological sequelae in a community affected by a railroad chemical disaster. *Journal of Traumatic Stress*, 7(4), 601-624. <https://doi.org/10.1007/BF02103010>

Bromet, E. J. (2016). Emotional consequences of Three Mile Island and Chernobyl: Lessons learned for Fukushima. *Mental Health and Social Issues Following a Nuclear Accident*, 2015, ss. 67-82. https://doi.org/10.1007/978-4-431-55699-2_6

Bromet E. J. (2014). Emotional consequences of nuclear power plant disasters. *Health Physics*, 106(2), 206-210. <https://doi.org/10.1097/HP.0000000000000012>

Bromet, E. J., Havenaar, J. M. ve Guey, L. T. (2011). A 25 year retrospective review of the psychological consequences of the Chernobyl accident. *Clinical Oncology (Royal College of Radiologists (Great Britain))*, 23(4), 297-305. <https://doi.org/10.1016/j.clon.2011.01.501>

Brooks, S. K., Weston, D., Wessely, S. ve Greenberg, N. (2021). Effectiveness and acceptability of brief psychoeducational interventions after potentially traumatic events: A systematic review. *European Journal of Psychotraumatology*, 12(1), 1923110. <https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1923110>

Burkhart, K., Agarwal, N., Kim, S., Neudecker, M. ve Ievers-Landis, C. E. (2023). A scoping review of trauma-informed pediatric interventions in response to natural and biologic disasters. *Children (Basel, Switzerland)*, 10(6), 1017. <https://doi.org/10.3390/children10061017>

Carter, H., Drury, J., Amlôt, R., Rubin, G. J. ve Williams, R. (2014). Effective responder communication improves efficiency and psychological outcomes in a mass decontamination field experiment: Implications for public behaviour in the event of a chemical incident. *PloS one*, 9(3), e89846. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089846>

Center for Disease Control and Prevention. (Mayıs, 2023). *Chemical emergencies and children*. Department of Health and Human Services, The National Public Health Agency. <https://www.cdc.gov/childrenindisasters/chemical-threats.html>

Center for Disease Control and Prevention. (Temmuz, 2022). *Biological Hazards*, Department of Health and Human Services, The National Public Health Agency. <https://www.cdc.gov/niosh/learning/safetyculturehc/module-2/2.html>

Cheng, P. ve Tengku Wook, T. K. (2024). The impact of COVID-19 epidemic on mental health in terms of age, gender and education level. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(07). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-77>

Gouweloos, J., Dückers, M., te Brake, H., Kleber, R. ve Drogendijk, A. (2014). Psychosocial care to affected citizens and communities in case of CBRN incidents: A systematic review. *Environment International*, 72, 46–65. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2014.02.009>

Grover, S., Sahoo, S., Mehra, A., Avasthi, A., Tripathi, A., Subramanyan, A., Patojoshi, A., Rao, G. P., Saha, G., Mishra, K. K., Chakraborty, K., Rao, N. P., Vaishnav, M., Singh, O. P., Dalal, P. K., Chadda, R. K., Gupta, R., Gautam, S., Sarkar, S., Sathyanarayana Rao, T. S., ... Janardran Reddy, Y. C. (2020). Psychological impact of COVID-19 lockdown: An online survey from India. *Indian Journal of Psychiatry*, 62(4), 354–362. https://doi.org/10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_427_20

Hsieh, K. Y., Kao, W. T., Li, D. J., Lu, W. C., Tsai, K. Y., Chen, W. J., Chou, L. S., Huang, J. J., Hsu, S. T. ve Chou, F. H. (2021). Mental health in biological disasters: From SARS to COVID-19. *The International Journal of Social Psychiatry*, 67(5), 576–586. <https://doi.org/10.1177/0020764020944200>

Iwanami, A., Toshiyuki, O., Mamoru, T., Tadafumi, K., Tsukasa, S. ve Nobumasa, K. (2002). Mental symptoms in victims of sarin poisoning 5 years after the Tokyo subway attack. *European Psychiatry*, 17(S1), 199–199 doi:10.1016/S0924-9338(02)80849-5

Jones, E., Everitt, B., Ironside, S., Palmer, I. ve Wessely, S. (2008). Psychological effects of chemical weapons: A follow-up study of First World War veterans. *Psychological Medicine*, 38(10), 1419–1426. <https://doi.org/10.1017/S003329170800278X>

King, M., Farrington, A., Donohue, G. ve McCann, E. (2022). Psychological impact of the COVID-19 Pandemic on mental health nurses. *Issues in Mental Health Nursing*, 43(4), 300–307. <https://doi.org/10.1080/01612840.2021.1978598>

Knobler, S. L., Mahmoud, A. A. F. ve Pray, L. A. (Eds.). (2002). *Biological threats and terrorism: assessing the science and response capabilities*. National Academies Press (US).

Kovacs, I., Gaman, G. A., Pupazan, D., Ilie, C. ve Gireada, A. (2019). Psychological training program for intervention and rescue personnel. *Environmental Engineering and Management Journal*, 18(4), 853–864. <https://doi.org/10.30638/EEMJ.2019.082>

Lagergren Lindberg, M., Hedman, C., Lindberg, K., Valentin, J. ve Stenke, L. (2022). Mental health and psychosocial consequences linked to radiation emergencies-increasingly recognised concerns. *Journal of Radiological Protection: Official Journal of the Society for Radiological Protection*, 42(3), 10.1088/1361-6498/ac7d19. <https://doi.org/10.1088/1361-6498/ac7d19>

Lemyre, L., Clément, M., Corneil, W., Craig, L., Boutette, P., Tyshenko, M., Karyakina, N., Clarke, R., Krewski, D. ve GAP-Santé Research Team (2005). A psychosocial risk assessment and management framework to enhance response to CBRN terrorism threats and attacks. *Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science*, 3(4), 316–330. <https://doi.org/10.1089/bsp.2005.3.316>

Mao, W. ve Agyapong, V. I. O. (2021). The role of social determinants in mental health and resilience after disasters: Implications for public health policy and practice. *Frontiers in Public Health*, 9, 658528. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.658528>

MCCormick, L. C., Tajeu, G. S. ve Klapow, J. (2015). Mental health consequences of chemical and radiologic emergencies: A systematic review. *Emergency Medicine Clinics of North America*, 33(1), 197–211. <https://doi.org/10.1016/j.emc.2014.09.012>

Murray, J. S. (2018). The psychosocial effects of radiation disasters on young children. *Assisting Young Children Caught in Disasters: Multidisciplinary Perspectives and Interventions*, 2017, ss. 71-80. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62887-5_7

Mutch, C. (2014) The role of schools in disaster preparedness, response and recovery: What can we learn from the literature?. *Pastoral Care in Education*, 32(1), 5-22, DOI: 10.1080/02643944.2014.880123

Nakamine, S., Kobayashi, M., Fujita, H., Takahashi, S. ve Matsui, Y. (2018). Posttraumatic stress symptoms in victims of the Tokyo subway sarin attack: Twenty years later. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 37(10), 794–811. <https://doi.org/10.1521/jscp.2018.37.10.794>

National Protective Security Authority. (Ocak, 2024). *Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) threats*. National Protective Security Authority, The UK Security Service MI5. <https://www.npsa.gov.uk/chemical-biological-radiological-and-nuclear-cbrn-threats>

North, C. S., Pfefferbaum, B., Vythilingam, M., Martin, G. J., Schorr, J. K., Boudreaux, A. S., Spitznagel, E. L. ve Hong, B. A. (2009). Exposure to bioterrorism and mental health response among staff on Capitol Hill. *Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, And Science*, 7(4), 379–388. <https://doi.org/10.1089/bsp.2009.0031>

Orui, M., Nakayama, C., Moriyama, N., Tsubokura, M., Watanabe, K., Nakayama, T., Sugita, M. ve Yasumura, S. (2021). Those who have continuing radiation anxiety show high psychological distress in cases of high post-traumatic stress: The Fukushima Nuclear Disaster. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(22), 12048. <https://doi.org/10.3390/ijerph182212048>

Öz, F. ve Yılmaz, E. (2009). *Ruh sağlığının korunmasında önemli bir kavram: Psikolojik sağlık*. *Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi*, (2009), 82-89.

Park, S., Kim, S., Kim, G. U. ve Noh, D. (2021). Effects of social support on mental health outcomes in disasters: A cross-sectional study. *Nursing & Health Sciences*, 23(2), 456–465. <https://doi.org/10.1111/nhs.12830>

Pedrosa, A. L., Bitencourt, L., Fróes, A. C. F., Cazumbá, M. L. B., Campos, R. G. B., de Brito, S. B. C. S. ve Simões E Silva, A. C. (2020). Emotional, behavioral, and psychological impact of the COVID-19 Pandemic. *Frontiers in Psychology*, 11, 566212. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.566212>

Pfefferbaum, B., Newman, E. ve Nelson, S. D. (2014). Mental health interventions for children exposed to disasters and terrorism. *Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology*, 24(1), 24–31. <https://doi.org/10.1089/cap.2013.0061>

Pfefferbaum, B. ve North, C. S. (2008). Children and families in the context of disasters: Implications for preparedness and response. *The Family Psychologist: Bulletin of the Division of Family Psychology* (43), 24(2), 6–10. <https://doi.org/10.1901/jaba.2008.24-6>

Semerci, M. ve Uzun, S. (2023). The effectiveness of post-disaster psychotherapeutic interventions: A systematic review and meta-analysis study. *Asian Journal of Psychiatry*, 85, 103615. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2023.103615>

Shigemura, J., Terayama, T., Kurosawa, M., Kobayashi, Y., Toda, H., Nagamine, M. ve Yoshino, A. (2021). Mental health consequences for survivors of the 2011 Fukushima nuclear disaster: A systematic review. Part 1: Psychological consequences. *CNS Spectrums*, 26(1), 14–29. <https://doi.org/10.1017/S1092852920000164>

Shinfuku, N. (2009). M. Nakashima, N. Takamura, K. Tsukasaki, Y. Nagayama, S. Yamashita (Eds.), *Long-term biopsychosocial consequences of disaster: focus on atomic bomb survivors*. İçinde *Radiation Health Risk Sciences* (ss. 263-270). Springer.

Stein, B. D., Tanielian, T. L., Eisenman, D. P., Keyser, D. J., Burnam, M. A. ve Pincus, H. A. (2004). Emotional and behavioral consequences of bioterrorism: Planning a public health response. *The Milbank Quarterly*, 82(3), 413-455. <https://doi.org/10.1111/j.0887-378X.2004.00317.x>

Sugiyama, A., Matsuoka, T., Sakamune, K., Akita, T., Makita, R., Kimura, S., Kuroiwa, Y., Nagao, M. ve Tanaka, J. (2020). The Tokyo subway sarin attack has long-term effects on survivors: A 10-year study started 5 years after the terrorist incident. *PloS one*, 15(6), e0234967. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234967>

Tadros, O. K., Arabiyat, S., Jaber, D., Elayyan, M., Alawwa, R. ve ALSalamat, H. (2023). The impact of the COVID-19 pandemic on loneliness among university students: A cross-sectional study in Jordan. *Cureus*, 15(8), e44013. <https://doi.org/10.7759/cureus.44013>

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (Temmuz, 2021). *What is a disaster?*. <https://www.ifrc.org/our-work/disasters-climate-and-crises/what-disaster>

Tsujiuchi, T., Yamaguchi, M., Masuda, K., Tsuchida, M., Inomata, T., Kumano, H., Kikuchi, Y., Augusterfer, E. F. ve Mollica, R. F. (2016). high prevalence of post-traumatic stress symptoms in relation to social factors in affected population one year after the fukushima nuclear disaster. *PloS one*, 11(3), e0151807. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151807>

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2016). Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology relating to disaster risk reduction. (UN Yayın No: A/7/644). United Nations. <https://www.undrr.org/publication/report-open-ended-intergovernmental-expert-working-group-indicators-and-terminology>

Yabe, H., Suzuki, Y., Mashiko, H., Nakayama, Y., Hisata, M., Niwa, S., Yasumura, S., Yamashita, S., Kamiya, K., Abe, M. ve Mental Health Group of the Fukushima Health Management Survey (2014). Psychological distress after the Great East Japan Earthquake and Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident: Results of a mental health and lifestyle survey through the Fukushima Health Management Survey in FY2011 and FY2012. *Fukushima Journal of Medical Science*, 60(1), 57-67. <https://doi.org/10.5387/fms.2014-1>